

AGROKLASTERLARNI BOSHQARISHDA XALQARO TAJRIBA MODELLARI VA ULARNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TATBIQ ETISH ISTIQBOLLARI

Xaydarov Sardor Komil o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-8227-0464

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411815>

Annotatsiya. Maqolada agroklasterni samarali boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari va xalqaro tajribalar tahlil qilingan. Tadqiqotda Niderlandiya, AQSH, Fransiya, Yaponiya, Koreya Respublikasi va Xitoy kabi davlatlarda qo‘llanilayotgan klaster boshqaruv modellari, ularning innovatsion va ekologik barqarorlik tamoyillari, davlat–biznes hamkorligi hamda raqamli boshqaruv tizimlarining ustun jihatlari o‘rganilgan. Shu asosda O‘zbekiston agroklasterni faoliyatini takomillashtirish, ilg‘or xalqaro amaliyotni milliy sharoitga moslashtirish hamda agrosanoat sektorida samaradorlik va barqarorlikka erishish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari agrar menejment, innovatsion iqtisodiyot va qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish sohalarida amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: agroklasterni, boshqaruv tizimi, xalqaro tajriba, innovatsiya, barqaror rivojlanish, davlat–biznes hamkorligi, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические основы эффективного управления агрокластерами и анализируется международный опыт. Исследованы модели кластерного управления, применяемые в Нидерландах, США, Франции, Японии, Республике Корея и Китае, их инновационные и экологически устойчивые принципы, формы государственно-частного партнёрства и цифрового менеджмента. На основе проведённого анализа разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности агрокластеров в Узбекистане, адаптации лучших международных практик к национальным условиям и обеспечению устойчивости агропромышленного сектора. Полученные результаты имеют практическое значение для аграрного менеджмента, инновационной экономики и процессов модернизации сельского хозяйства.

Ключевые слова: агрокластер, система управления, международный опыт, инновации, устойчивое развитие, государственно-частное партнёрство, цифровая экономика.

Abstract. The article examines the scientific and theoretical foundations of effective agrocluster management and analyzes international experience. It explores cluster management models applied in the Netherlands, the USA, France, Japan, the Republic of Korea, and China, focusing on their innovative approaches, ecological sustainability principles, public–private partnerships, and digital management systems. Based on the analysis, proposals and recommendations are developed to improve the functioning of agroclusters in Uzbekistan by adapting advanced international practices to national conditions and ensuring the sustainability and efficiency of the agro-industrial sector. The findings are of practical importance for agricultural management, the innovative economy, and the modernization of the agricultural sector.

Keywords: *agrocluster, management system, international experience, innovation, sustainable development, public–private partnership, digital economy.*

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda agrar sohani isloh qilish jarayonlarida innovatsion yondashuvlar va bozor mexanizmlarini joriy etishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, agroklastlar tizimini shakllantirish va ularning boshqaruv tizimini takomillashtirish mamlakat qishloq xo‘jaligini samarali va barqaror rivojlantirishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu jarayon Prezidentning 2019-yil 17-apreldagi “Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5708-son Farmonida belgilangan ustuvor vazifalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu hujjatda ta‘kidlanganidek, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etishning klaster modeli keng joriy etilmoqda.

Agroklastlar – bu geografik jihatdan muayyan hudud yoki mintaqada joylashgan hamda bir yoki bir nechta yuridik va jismoniy shaxslar guruhi tomonidan bozor tamoyillari asosida o‘zaro hamkorlikda, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va uni realizatsiya qilish bo‘yicha qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishni ilmiy va innovatsion usullar asosida amalga oshiradigan faoliyat shaklidir[2; 3; va 4].

Demak, agroklastlar – bu qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtirishdan tortib, uni qayta ishlash, saqlash va eksport qilishgacha bo‘lgan zanjirdagi barcha ishtirokchilarning iqtisodiy manfaatlarini birlashtiruvchi tizimdir.

Prezident Farmonida”[1] ham ta‘kidlanganidek, bugungi kunda paxta-to‘qimachilik klasterlariga ajratilgan yer maydonlari hajmi ushbu ekin turiga ajratilgan umumiy qishloq xo‘jaligi yerlarining 52 foizini tashkil etayotgani mazkur yo‘nalishning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va samaradorligini ko‘rsatib bermoqda. Shu bilan birga, hujjatda qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashda samarali bozor mexanizmlarining yetarli darajada mavjud emasligi tarmoqning raqobatbardoshligini oshirish imkonini cheklayotgani ham qayd etilgan.

Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, **agroklastlarning samarali boshqaruvi** mamlakat agrosanoat tizimini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, Niderlandiya, AQSH, Fransiya va Janubiy Koreya tajribasida klasterlarning raqamli boshqaruv platformalari, ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalar o‘rtasidagi kontrakt munosabatlari, davlat–biznes hamkorligi hamda innovatsion investitsiyalar tizimi yuqori samara bermoqda [5]. Bu esa O‘zbekistonda ham agroklastlarni boshqarishda **xalqaro tajribani integratsiya qilish zaruratini** yuzaga keltirmoqda.

Shu nuqtayi nazardan mazkur tadqiqot ishi mamlakatimizdagi agroklastlar boshqaruv tizimini chuqur tahlil qilish va ularda xalqaro tajribalarni joriy etish imkoniyatlarini asoslashga qaratilgan. Chunki jahonning yetakchi davlatlarida agroklastlarni samarali boshqarishda turli modellar, innovatsion yondashuvlar va resurslardan oqilona foydalanish usullari qo‘llanilmoqda. Bu tajribalarni o‘rganish va ularni milliy amaliyotga integratsiya qilish orqali mamlakatimiz agrosanoat tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Aynan shu maqsadda quyidagi 1-jadvalda agroklastlarni boshqarishda xalqaro tajribalarning asosiy ko‘rsatkichlari, ularning afzalliklari va O‘zbekiston sharoitida tatbiq etish bo‘yicha tavsiyalar tizimli ravishda keltirilgan.

1-jadval.

Agroklastarlarni boshqarishda xalqaro tajribaning asosiy ko'rsatkichlari va ularning o'rni¹

№	Xalqaro tajriba	Tajribaning afzalliklari	Tajriba o'rni va ahamiyati	Har bir tajribani joriy etishdagi tavsiyalar
1	Yevropa Ittifoqi agroklastarlari	Innovatsion texnologiyalar va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish	Yevropa Itifoqi agroklastarlari resurslarni samarali boshqarishda va innovatsiyalarni joriy etishda oldingi o'rinda	Agroklastarlarda integratsiya va innovatsiyalarni joriy etish
2	AQSH agroklastarlari	Iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, agrar sohada raqobatbardoshlikni oshirish	AQSH tajribasi resurlarning samarali foydalanilishiga va klasterlar o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan	Raqobatbardoshlikni oshirish va global iqtisodiy munosabatlarga integratsiya
3	Yaponiya agroklastarlari	Ekologik barqarorlikni ta'minlash, agrar sohadagi innovatsion texnologiyalar	Yaponiya agroklastarlari ekologik standartlar va texnologik innovatsiyalar orqali yuqori samaradorlikka erishgan	Ekologik va texnologik standartlarni joriy etish
4	Koreya agroklastarlari	Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ta'lim va ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirish	Koreya tajribasi klasterlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan yondashuvlari bilan ahamiyatga ega	Ta'lim va kadrlar tayyorlashni rivojlantirish
5	Xitoy agroklastarlari	Klasterlarda kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash, xavfsizlikni ta'minlash	Xitoy tajribasi agroklastarlarning muvaffaqiyatli rivojlanishida kichik bizneslarning o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi	Kichik va o'rta bizneslarga ko'maklashish, ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash

Agroklastarlarni samarali boshqarishda dunyo mamlakatlari tajribasi jahon amaliyotida sinalgan va qator ustunliklarga ega bo'lgan mexanizmlarni o'zida mujassam etadi. Masalan, yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Yevropaning yetakchi davlatlari, AQSH, Yaponiya, Koreya va Xitoyda shakllangan agroklastarlarni modellari tahlil qilingan bo'lib, ularning har biri turli jihatlari bilan ahamiyatga ega. Xususan,

1. Yevropa Ittifoqi (YEI) agroklastarlari. YEI agroklastarlari innovatsion texnologiyalar va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishda katta tajribaga ega. Ularda resurslardan samarali foydalanish, ilg'or agrotexnik yondashuvlarni joriy qilish hamda fermerlar va qayta ishlovchilar o'rtasidagi integratsiya ustuvor yo'nalish sifatida rivojlangan. Shu bois, O'zbekistonda Yevropa tajribasi asosida agroklastarlarni tizimida innovatsiyalar, resurs tejovchi

¹ Muallif tadqiqotlari asosida shakllantirilgan.

texnologiyalar va jamoaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2. AQSH agroklastarlari. AQSH tajribasi klasterlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish va agrar sohada raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan. Ularda klasterlar ichidagi subyektlar o'zaro biznes hamkorlik orqali bir-birini to'ldiruvchi tarzda faoliyat yuritadi. Bu esa ularning global bozorlarda ustunlikka erishishiga xizmat qiladi. O'zbekiston uchun esa bu tajriba raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va klasterlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

3. Yaponiya agroklastarlari. Yaponiya agroklastarlari ekologik barqarorlik va yuqori texnologik darajadagi innovatsiyalar muhim o'rin tutadi. Agrar ishlab chiqarishda ekologik standartlar va texnik yangiliklarga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda agrar sektorda tabiatga kam ta'sir etuvchi, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy qilishda Yaponiya tajribasi qo'l keladi. Ayniqsa, organik dehqonchilik va "yashil" texnologiyalar sohasida.

4. Koreya agroklastarlari. Koreya agroklastarlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimi bilan chambarchas bog'langan. Ya'ni, kadrlar salohiyatini kuchaytirish, ilm-fan va ishlab chiqarishni integratsiyalashtirish ularning ustuvor jihatlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ham agroklastarlarni rivojlantirishda agrar ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish muhim vazifalardandir.

5. Xitoy agroklastarlari. Xitoy agroklastarlari kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, hamda ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlashda namunalı tajribaga ega. Ularda kichik korxonalarğa moliyaviy, texnik va tashkiliy yordam ko'rsatiladi. Shuningdek, mahsulot xavfsizligi va standartlarga rioya qilish qat'iy nazorat qilinadi. O'zbekistonda kichik va o'rta fermer xo'jaliklarini agroklastarlar tarkibiga integratsiya qilish, ularni infratuzilma va xizmatlar bilan ta'minlashda Xitoy modeli muhim bo'lishi mumkin.

Tahlildan ko'rinadiki, har bir mamlakat agroklastarlarni rivojlantirishda o'ziga xos ustuvorliklarga ega bo'lib, ularni o'rganish O'zbekistonda agrosanoatni isloh qilish jarayonida yangi imkoniyatlar ochib beradi. Yevropa – innovatsiya va hamkorlik, AQSH – raqobatbardoshlik va kooperatsiya, Yaponiya – ekologik barqarorlik, Koreya – ta'lim va kadrlar, Xitoy – kichik biznes va xavfsizlik masalalarida ilg'or tajribaga ega. Ushbu omillar milliy agrosanoat tizimini mustahkamlashda xalqaro modellardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Dunyodagi rivojlangan bu kabi mamlakatlarda agroklastarlarni tashkil etish va boshqarishda turlicha yondashuvlardan foydalanishadi. Ular jahon amaliyotida sinovdan o'tgan va o'z samaradorligini ko'rsatgan turli tashkilotchilik va boshqaruv modellarini qo'llash orqali agrar sohada barqaror, samarali va innovatsion tizimlarni yaratishga erishgan. Buni biz quyidagi 2-jadval misolida berilgan agroklastarlarda xalqaro tajribaning tashkilotchilik va boshqaruv xususiyatlarida ham ko'rishimiz mumkin.

2-jadval.

Agroklasterlarda xalqaro tajribaning tashkilotchilik va boshqaruv xususiyatlari²

№	Xalqaro tajriba	Tashkilotchilik va boshqaruv xususiyatlari	Tajriba o‘rni va ahamiyati	Iltimoslar va tavsiyalar
1	Yevropa agroklastarlari	Tashkilotlarning mutlaq biznes va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan tartib	Yevropa agroklasterlarida tashkilotchilik va mutaxassislar bilan ishlash samaradorligi yuqori	Tashkilotlarning barqarorligini va ijtimoiy mas‘uliyatni oshirish
2	AQSH agroklastarlari	Klaster ishtirokchilarini strategik maqsadlar bo‘yicha muvofiqlashtirish	AQSH agroklastarlari resurslarni va tashkilotlarni samarali boshqarishda katta rol o‘ynaydi	Raqobatbardoshlikni oshirish va tashkilotlar orasidagi hamkorlikni kuchaytirish
3	Yaponiya agroklastarlari	Agroklasterda ekologik va ishlab chiqarishning integratsiyalangan boshqaruvi	Yaponiya agroklastarlari o‘ziga xos ekologik va iqtisodiy muvaffaqiyatga erishgan	Ekologik barqarorlikni saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish
4	Koreya agroklastarlari	Ta‘lim va treninglar, innovatsion g‘oyalarni joriy etish	Koreya agroklastarlari ta‘lim va innovatsiyalarni joriy etish orqali samarali boshqaruv modellarini yaratgan	Klaster ishtirokchilari uchun ta‘lim va innovatsiyalar ko‘nikmalarini joriy etish
5	Xitoy agroklastarlari	Xavfsizlikni ta‘minlash va resurslarni ijtimoiy masalalar bilan muvofiqlashtirish	Xitoy agroklasterlarida inson huquqlari va xavfsizlikka yo‘naltirilgan tashkilotchilikning ahamiyati	Resurslardan oqilona foydalanish va xavfsizlikni oshirish

Yuqoridagi 2-jadval ma‘lumotlaridan shuni anglash mumkinki, Yevropa agroklasterlarida boshqaruv tartibi asosan biznes samaradorligi va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan. Bu yerda tashkilotchilik strukturasi aniq belgilab berilgan bo‘lib, klaster a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlar, mas‘uliyatlar va vazifalar ochiq, shaffof hamda natijaga yo‘naltirilgan. Shu boisdan, Yevropa tajribasi tashkilotlarning barqaror faoliyatini ta‘minlash, ijtimoiy mas‘uliyatni oshirish va mutaxassislar bilan samarali ishlashda O‘zbekiston uchun ahamiyatli namuna bo‘la oladi.

AQSH agroklastarlari esa klaster ishtirokchilarini strategik maqsadlarga muvofiqlashtirishda, ya‘ni barcha zvenolar faoliyatini yagona maqsadga yo‘naltirishda katta samara beradi. Bunda tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik, resurslarni to‘g‘ri taqsimlash va raqobatbardoshlikni oshirish bo‘yicha tizimli yondashuv qo‘llaniladi. Bu tajriba O‘zbekistonda

² Muallif tadqiqotlari asosida shakllantirilgan.

klasterlar o'rtasida samarali boshqaruv va funksiyalar taqsimotini yo'lga qo'yishda, strategik maqsadli va ishonchli boshqaruv modelini yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, Yaponiya agroklastarlari ekologik barqarorlik va ishlab chiqarish samaradorligini birgalikda ta'minlashni asosiy tamoyil sifatida qabul qiladi. Yaponiya tajribasi shunga asoslanganki, klasterlarni boshqarish nafaqat iqtisodiy foyda, balki atrof-muhitni muhofaza qilish bilan ham chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Ularda ishlab chiqarish jarayonlari ekologik standartlarga to'la javob beradi va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga ekologik masalalarga yetarlicha e'tibor qaratish orqali soha barqarorligi ta'minlanishi mumkin.

Biroq, Koreya agroklastarlari boshqaruvida esa, ta'lim va innovatsiyaga alohida o'rin berilgan. Ularda klaster ishtirokchilari uchun doimiy ravishda malaka oshirish kurslari, treninglar va zamonaviy innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu esa klasterning raqobatbardoshligini ta'minlash bilan birga, barcha ishtirokchilarning bilim va ko'nikmalarini zamon talablariga moslashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston uchun ham agrosanoat klasterlarida kadrlar salohiyatini oshirish, ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim yo'nalishlardan biridir.

Shuningdek, Xitoy agroklastarlari xavfsizlikni ta'minlash va resurslarni ijtimoiy masalalar bilan uzviy bog'lashni ustuvor vazifa deb biladi. Xususan, inson huquqlari, mehnat muhofazasi, ish sharoitlari va xavfsizlik standartlariga rioya qilishga katta e'tibor qaratiladi. Bu bilan birga, klaster ishtirokchilari o'rtasidagi resurs taqsimoti ham ijtimoiy jihatdan adolatli va samarali tashkil etiladi. Bu tajriba O'zbekistonda resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash va mehnat sharoitlarini yaxshilash bo'yicha mustahkam asos bo'la oladi.

Yuqorida keltirilgan xalqaro tajribalar shundan dalolat beradiki, agroklastarlarni samarali boshqarishda tashkilotchilik, strategik muvofiqlashuv, ekologik barqarorlik, ta'lim va innovatsiya, xavfsizlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi yo'nalishlar markaziy o'rin tutadi. Shu bois, O'zbekistonda ushbu yo'nalishlarda xalqaro amaliyotni hisobga olgan holda milliy modelni shakllantirish va rivojlantirish orqali agrosanoat klasterlarining barqaror faoliyatini ta'minlash, iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorlikka erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, quyidagi taklif va tavsiyalar O'zbekiston agroklastarlarni boshqarish tizimini takomillashtirish, xalqaro tajribalarning samarali jihatlarini milliy sharoitga moslashtirish, hamda tarmoq faoliyatiga innovatsion yondashuvlarni chuqurroq integratsiya etishga xizmat qiladi. **Demak**, quyida keltirilgan taklif va tavsiyalar asosida agroklastarlarni boshqarish va ularning faoliyatini samarali tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. **Xalqaro tajribani integratsiya qilish.** Yevropa, AQSH, Yaponiya, Koreya va Xitoy agroklastarlarning ilg'or boshqaruv modellarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish zarur.

2. **Innovatsiyalarni keng joriy etish.** Agroklastarlarda raqamli texnologiyalar, resurs tejovchi usullar va ilmiy yondashuvlardan faol foydalanish lozim.

3. **Kadrlar salohiyatini oshirish.** Koreya tajribasiga asoslanib, agrar sohada malaka oshirish, o'quv va amaliyot dasturlarini kuchaytirish zarur.

4. **Ekologik barqarorlikni ta'minlash.** Yaponiya tajribasi asosida ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish tizimini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

5. **Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash.** Xitoy modeliga o'xshash tarzda agroklastarlarda kichik fermer xo'jaliklari va qayta ishlovchi korxonalariga moliyaviy hamda tashkiliy yordam berish kerak.

6. **Strategik boshqaruv tizimini rivojlantirish.** *AQSH* tajribasiga tayangan holda klaster ishtirokchilarining faoliyatini yagona maqsad sari muvofiqlashtiruvchi mexanizmlarni joriy etish lozim.

7. **Davlat–biznes hamkorligini kuchaytirish.** Rivojlangan mamlakatlar amaliyoti singari, davlat, xususiy sektor va ilmiy muassasalar o‘rtasida uzviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarur.

8. **Xavfsizlik va ijtimoiy mas’uliyatni oshirish.** Ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy adolat tamoyillariga rioya qilish ta’minlanishi kerak.

Natijada, ushbu taklif va tavsiyalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali O‘zbekistonda agroklasterning boshqaruv tizimini yanada samarali tashkil etish, xalqaro andozalarga mos innovatsion boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish hamda milliy agrar sektorning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2019-yildagi “Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5708-son Farmoni. <https://lex.uz/en/docs/4291908>
2. Fayziyev O.R., Boltayev N.N., Aytimbetov A.K. Agrkolasterlar faoliyatini tashkil etishga uslubiy yondashuvlar / “Agrar tarmoq iqtisodiy salohiyatini oshirishda institusional islohotlar va agroklasterning rivojlantirishning o‘rni: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 289-293
3. B Sultanov, N Abdurazakova, O Shermatov, O Fayziev, A Jumanov, N.Dekhanova. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. *E3S Web of Conferences* 284, 03006 (2021) *TPACEE-2021* (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
4. I Yunusov, U Sangirova, U Ahmedov, O Fayziev, U Kholiyorov. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, *E3S Web of Conferences* 381, 02002 (2023) *AQUACULTURE* 2022.
5. OECD (2023). *Agricultural Cluster Development and Innovation Systems: International Experience*. Paris: OECD Publishing.